

Programmation

JOUR 1

Mercredi 31 mai - 13h à 19h

Michel De Blois - 13h15 à 14h15

Usages et expériences: superposition d'échelles

BLOC A - 14h30 à 15h35

L'expérience sensorielle et émotionnelle - l'interactivité, la perception et les influences sur l'utilisateur et la conception tangible et intangible

Nawel Belghith

14h30 L'expériences sensorielles et émotionnelles dans le design: Comprendre et optimiser la relation entre l'utilisateur et les produits interactifs

Design d'expérience, Sensorialité, Émotions, Perception, Évaluation, Satisfaction de l'utilisateur

Samuel Gantier

14h45 Évaluer la qualité du design d'expérience utilisateur des narrations audiovisuelles interactives: proposition d'un modèle tridimensionnel

UX design, narrations audiovisuelles interactives, modèle théorique tridimensionnel, évaluation, mode de lecture, utilisabilité, construit de sens

Fatma Bochra Abaied

15h00 Design interactif et révolution expérientielle : Le commerce hybride à l'ère du phigital

Design interactif / digital / commerce

Christophe Roux-Dufort - 16h00 à 17h00

Créer de main de maître

BLOC B - 17h45 à 19h15

L'expérience muséale-esthétique-scénographique et pédagogique: la transmission de message

Samar Abid, Olfa Mekki et Imen Souissi

17h45 L'expérience muséal inclusive, pour une meilleure accessibilité

Expérience muséale / Accessibilité / Inclusion / Dipositifs muséographiques

Ghassen Khemakhem

18h00 Design d'expérience, sensorialité et émotions : promouvoir une expérience multisensorielle dans les musées et les expositions scénographiques artistiques

Musée / scénographie artistique / immersion

Benoit Chagnon

18h15 L'expérience esthétique des œuvres automates

Expérience esthétique / automates

Élodie Gagné

18h30 Écriture poétique et mise en scène en cinéma d'animation : une synthèse à travers la recherche-crédation

Animation poétique / métorique visuel en animation / Langage poétique en animation

Colloque

Retour aux sources - à l'intersection du design d'expérience

JOUR 2

Jeudi 1 juin - 9h à 13h

Marie-Josée Saint-Pierre - 9h00 à 10h00

Les femmes et le cinéma d'animation: la manière dont la pensée féministe infiltre les œuvres

BLOC C - 10h10 à 11h15

L'image - l'objet - l'humain : la communication pluridimensionnelle en design

Karine Halpern

10h10 Pour un design transmédiatique

Design transmédiatique / communication

Sarra Ladouz

10h25 Du Street art aux passerelles de la mode : une fusion créative entre Graffiti et Design

Street Art / Design de mode

Daphné Parsons

10h40 L'étude de l'authenticité sur l'appréciation consommateur: les tables tournantes

Design émotionnel / marketing

BLOC D - 11h30 à 12h35

Le design d'expérience en milieu éducatif et professionnel: processus collaboratif, réflexif et responsable

Géraldine Hatchuel

11h30 Design d'expérience en milieu hospitalier. Relancer l'énergie vitale des soignants en unités gériatriques : expérimentation-pilote aux HCL Hospices Civils sud de Lyon avec la Chaire de design d'expérience Soignants

Expérience soignants / pratiques managériales

Geneviève Raiche-Savoie

11h45 L'éducation entrepreneuriale par le design comme levier à l'apprentissage continu et à l'agentivité des designers graphiques

Éducation en design/enseignement en design/design d'expérience apprenant/design graphique/ entrepreneuriat responsable et par le design/éducation entrepreneuriale

Élisabeth Aubé

12h00 Portrait de femmes designers-entrepreneures au Québec, fondatrices de PME à vocation sociale, environnementale et éthique

Entreprenariat féminin / Design socialement responsable / PME en design / design éthique

Lien pour participation virtuelle: <https://ulaval.zoom.us/j/65420445115?pwd=LOITdXpaMOpRbis2WXJkM1BKMHRSUT09>